

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

MANEJO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA GLOSITIS MIGRATORIA BENIGNA

MANAGEMENT AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BENIGN MIGRATORY GLOSSITIS

Laucirica, Jon Ander¹ Lavado Ramírez, Carlos Ricardo² Mejías Borges, Verónica³ Castillo Páez, José Alberto⁴
Moffa Barros, Angelo Giovanni⁵

¹ Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. <http://orcid.org/0000-0002-6653-8052>. jonanderlb@gmail.com

² Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. <http://orcid.org/0000-0001-7298-2806>. carlosricardolr@gmail.com

³ Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. <http://orcid.org/0000-0002-0822-7125>. veronicamejias18@hotmail.com

⁴ Departamento de Estomatoquirúrgica. Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.

<https://orcid.org/0000-0002-2423-7294>.

josecastillo031285@gmail.com

⁵ Facultad de Odontología Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. <https://orcid.org/0000-0001-9094-3552>. angelomoffa18@gmail.com

Correspondencia:

josecastillo031285@gmail.com

Recibido: 30/08/2022

Aceptado: 10/10/2022

Publicado: 12/10/2022

RESUMEN

Objetivo: Evaluar el manejo y los diagnósticos diferenciales de las lesiones de gran tamaño y llamativas a lo largo de la superficie lingual compatible con Glositis Migratoria Benigna. Reporte del Caso: Paciente femenina de 19 años de edad que acude a consulta por presentar dolores en unidades dentarias inferiores izquierda al momento de masticar y tomar bebidas frías desde el año 2019. Al igual que referir sangrado en las encías de forma generalizada. Como antecedentes familiares, la paciente señala que su hermano también presenta lesiones similares a las suyas en la lengua. Al examen clínico extrabucal no se observó ningún tipo de lesión aparente. Durante el examen intrabucal, se observaron las lesiones en la superficie y los lados de la lengua, de forma asintomática, además de lesiones cariosas presentes en las caras oclusales de UD 35, 36 y 47. Conclusiones: La Glositis Migratoria Benigna es una lesión benigna que puede aparecer desde muy temprana edad, presente en la cara dorsal y los laterales de la lengua. Tiene la característica de presentar manchas o parches de colores rojo y blanco que suelen desplazarse de sitio debido a una continua destrucción y regeneración de los tejidos epiteliales. Su etiología aun es desconocida, pero muchos estudios han determinado que ésta puede estar relacionada a otras enfermedades como la psoriasis, rinitis o como un factor hereditario. Su diagnóstico es completamente clínico y no es necesario el uso de biopsias para determinar la enfermedad.

Palabras Clave: Glositis Migratoria, Lengua Geográfica, Benigna, Papilas Gustativas

ABSTRACT

Aim: To evaluate the management and differential diagnoses of large and conspicuous lesions along the lingual surface compatible with Benign Migratory Glossitis. Case Report: A 19-year-old female patient who comes to the consultation due to pain in the lower left dental units when chewing and drinking cold drinks since 2019. As well as referring generalized bleeding in the gums. As family history, the patient points out that her brother also has lesions similar to hers on the tongue. The extraoral clinical examination did not reveal any type of apparent lesion. During the intrabulbar examination, asymptomatic lesions were observed on the surface and sides of the tongue, in addition to carious lesions present on the occlusal surfaces of PU 35, 36 and 47. Conclusions: Benign Migratory Glossitis is a benign lesion. that can appear from a very early age, present on the dorsal and lateral sides of the tongue. It has the characteristic of presenting red and white spots or patches that tend to move from one place to another due to the continuous destruction and regeneration of epithelial tissues. Its etiology is still unknown, but many studies have determined that it may be related to other diseases such as psoriasis, rhinitis or as a hereditary factor. Its diagnosis is completely clinical and it is not necessary to use biopsies to determine the disease.

Key words: Migratory Glossitis, Geographic Tongue, Benign, Taste Buds

INTRODUCCIÓN

La lengua consiste básicamente en un órgano altamente muscular que se encuentra en la orofaringe, está compuesta por una raíz, un vértice, un dorso cuyo carácter principal es el de ser curvo y una superficie inferior¹. La apariencia y color, así como la textura y forma son factores variables de un individuo a otro que pueden ser mucha ayuda en el diagnóstico de enfermedades sistémicas e individuales².

En este orden ideas, éste es un órgano que está revestido por el epitelio bucal donde se encuentran las papilas gustativas dispuestas de forma organizada³. Además, es un órgano recubierto por un tejido que es susceptible de ciertas patologías, especialmente las patologías que modifican la disposición de este epitelio.

Una de ellas es la Glositis Migratoria Benigna, también conocida como lengua geográfica, es una condición benigna que usualmente se manifiesta de forma asintomática como parches o manchas eritematosas y migratorias que involucran la cara dorsal y los laterales de la lengua.

Aunque dependiendo del individuo, algunas lesiones se pueden observar en los labios, mucosa bucal y en piso de boca⁴. Las lesiones pueden durar varios días, semanas o meses donde luego estas desaparecerán y reincidirán en localizaciones y con posibles tamaños y formas diferentes. En algunos casos, pueden presentar sensaciones de dolor urente, quemazón e inflamación.

McNamara et. al.⁵, definen la Lengua Geográfica como condición inflamatoria crónica que se presenta aproximadamente en 1 a 2.5% de la población, y aparece más comúnmente en niños y jóvenes adultos, estos autores creen que su etiología puede estar relacionada a trastornos inmunológicos, psoriasis y estudios recientes la relacionan a un factor genético.

Adicionalmente, Bernaola-Paredes et. al.⁶, agregan que la Glositis Migratoria Benigna puede tener su origen de padecimientos locales o sistémicos, y que por sus características clínicas, es de muy difícil diagnóstico. Además, afecta dos tercios del dorso de la lengua, y ocurre simultáneamente a la lengua fisurada.

Los autores señalan, que el nombre de esta patología es gracias a que las lesiones pueden migrar en períodos de tiempo que varían de horas a semanas

El examen clínico del paciente con esta patología, para Sharabi⁷, debería incluir información nutricional, consumo de sustancias como tabaco y/o alcohol, así como también, información del estado de salud general (enfermedades sistémicas u otros), e historia de recurrencia de los síntomas asociados a la glositis.

El objetivo de la investigación es evaluar el manejo y los diagnósticos diferenciales de las lesiones de gran tamaño y llamativas a lo largo de la superficie lingual compatible con Glositis Migratoria Benigna.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Acude a la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, paciente femenina de 19 años de edad por presentar dolores en unidades dentarias inferiores izquierda al momento de masticar y tomar bebidas frías desde el año 2019. Al igual que referir sangrado en las encías de forma generalizada.

La paciente manifiesta antecedentes de rinitis recurrentes, tratadas con Desloratadina de 5 mg una vez al día, no refiere ningún otro antecedente de enfermedades sistémicas y/o alergias, por lo que se encuentra aparentemente sana al momento de la consulta.

Refiere además, como antecedentes odontológicos, haber usado tratamiento ortodóntico de 2013 a 2016 y una gingivoplastia en el año 2016 de manera estética. También refiere ser respiradora bucal y presentar unas lesiones irregulares a lo largo del dorso de la lengua. Como antecedentes familiares, la paciente señala que su hermano también presenta lesiones similares a las suyas en la lengua. No existe ningún otro antecedente relevante. Al examen clínico extrabucal no se observó ningún tipo de lesión aparente. Durante el examen intrabucal, se observaron las lesiones en la superficie y los lados de la lengua (Imagen 1), de forma asintomática

además de lesiones cariosas presentes en las caras oclusales de UD 35, 36 y 47.

Seguidamente, se realizaron exámenes radiográficos complementarios (Imagen 2), donde se evidenció a nivel óseo pérdida de soporte óseo a nivel de las crestas alveolares de aproximadamente un 5%, generalizado y de patrón horizontal y un ensanchamiento del espacio del ligamento en UD 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 45, 46. A nivel radicular no se observan reabsorción ni lesiones de furca y hay una relación coronoradicular de 1:2.

La radiografía panorámica muestra imágenes radiolúcidas compatibles con pérdida de sustancia calcificada en UD 35, 36, 46 al igual que imágenes radiopacas compatibles con cálculo dental en tercios cervicales en UD 31, 32, 33, 41, 42, 43.

Se realizó sondaje periodontal para determinar índice de sangrado (Imagen 3), donde el resultado inicial fue de un 28.5% junto con el uso de reveladores de placa para determinar el índice de placa (Imagen 4), arrojando un resultado inicial de 62.5%.

La paciente debió acudir al área operatoria dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo para la realización de restauraciones con resina correspondiente a Caries inactivas (ICDAS 4), al área de periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo para ser realizado un raspado y alisado radicular y profilaxis correspondiente a Gingivitis asociada a placa de forma generalizada, así mismo al área de patología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo para un seguimiento y control de la lesión en lengua correspondiente a Glositis Migratoria Benigna.

En dicha área, se le recomendó a la paciente controles periódicos, en vista de que la lesión era asintomática y no se prescribió tratamiento.

Imagen 1. Examen intrabucal. Lesiones y surcos irregulares de color rojo y blanco a lo largo de la cara dorsal y lados de la lengua.

Imagen 2. Radiografía panorámica. 22/07/2020.

Imagen 3. Índice de Sangrado inicial, junto con reevaluación realizada un mes después. Se puede observar la disminución del sangrado.

Imagen 4. Índice de Placa inicial, junto con primera y segunda reevaluación. Se puede observar disminución de la placa en gran cantidad.

- Manejo y Diagnóstico Diferencial

La Glositis Migratoria Benigna, lengua geográfica, eritema migratorio, anillo migratorio o erupción errante de la lengua es una condición muy poco frecuente, su

causa, sigue siendo idiopática, a pesar de que existen bastantes estudios de la misma. Existen autores que la asocian a factores genéticos, pero esos son estudios que no ha sido comprobados⁸.

En razón de lo mencionado, Jorge et. al.⁹, se refieren esta patología como asociada a otras enfermedades sistémicas, ellos realizaron una revisión bibliográfica donde investigaron la frecuencia de aparición de la lengua geográfica en relación al psoriasis y concluyeron que existe una frecuencia significativa en estos casos.

En relación al tratamiento, autores como Picciani et. al.¹⁰, señalan que, aunque la etiología es idiopática, puede estar relacionada con deficiencia metabólica de vitamina B12, por lo que muchos clínicos optan por la prescripción de la misma.

Otros autores como Nandini et. al.¹¹, recomiendan controles periódicos para su tratamiento ya que la definen como una condición recurrente e inflamatoria que afecta las papilas filiformes modificando la morfología del dorso de la lengua. Ellos consideran que, en vista de que la etiología es muy variable y multifactorial, no se puede definir un tratamiento certero y específico. Ellos en su estudio asocian a la Glositis Migratoria Benigna a factores hereditarios, asma, enfermedades sistémicas y psoriasis, de hecho, hasta mencionan que la lengua geográfica podría ser la manifestación bucal de psoriasis.

En relación al diagnóstico diferencial, Jacob et. al.¹², mencionan que consecuencia de su manifestación clínica, que consiste en áreas delimitadas blanquecinas, brillantes y eritematosas en la mucosa del dorso de la lengua, puede tener como diagnóstico diferencial candidiasis bucal, leucoplasia, deficiencia de vitamina B, glositis, liquen plano, lupus eritematoso sistémico, además de presentarse diferencialmente como reacción a medicamentos y estomatitis aftosa.

Los autores manifiestan que se diferencia de la candidiasis, por que el paciente con glositis migratoria benigna esta sano sistémicamente y el patrón de las lesiones varía con el tiempo, además de la presencia de las pseudomembranas que se desprenden de las lesiones fácilmente en los casos de candidiasis.

Por otro lado, los exámenes de laboratorio, pueden orientar a condiciones como deficiencias nutricionales y diabetes mellitus que orientan a la lengua geográfica. Los corticosteroides tópicos y anestesia local pueden proveer alivio en caso de que las lesiones por glositis migratoria benigna sean sintomáticas, es decir, presenten ardor.

DISCUSIÓN

La Glositis Migratoria Benigna consiste, como su nombre lo indica, en una afección benigna en la cual existe la pérdida de papilas gustativas filiformes que provocan la formación de máculas en algunas áreas de la lengua dando el aspecto característico de parches los cuales pueden permanecer en ella durante más de un mes o variar cada día¹³. Esta suele ser muy común en la infancia, aunque también está presente en muchos adultos jóvenes entre los 20 a 29 años.

Estudios realizados por Campana et. al.⁴ indican que la glositis migratoria benigna suele tener mayor incidencia en el sexo femenino. La etiología de la lengua geográfica aun es desconocida, se ha sugerido que los factores psicossomáticos y hereditarios pueden tener un rol en la etiología de la lengua geográfica, en donde se ha visto que familiares directos suelen compartir esta enfermedad, que se debe tomar en cuenta con la paciente ya que presenta antecedentes familiares donde su hermano mayor manifiesta las mismas lesiones de Lengua Geográfica.

Varios estudios han demostrado un vínculo entre pacientes con niveles más altos de inmunoglobulina E. Algunos expertos, como Shareef S. et al.¹³, creen que la lengua geográfica es una manifestación oral del psoriasis, al igual que las deficiencias de vitamina D, B6, B12, ácido fólico, hierro y zinc desempeñan un papel en la patogenia.

Adicionalmente, Bascones-Martínez et. al.¹⁴, proponen que existen otros factores influyentes a considerar son como los factores infecciosos, deficiencias nutricionales, irritantes (alimentos calientes o picantes), alcohol, tabaco, además de asma, rinitis y alergias cutáneas (dermatitis atópica). Su diagnóstico es completamente clínico, aunque se pueden observar detalles importantes gracias a la histología: El área blanca de la lengua geográfica muestra infiltrados subepiteliales, acantosis epitelial, acantólisis, paraqueratosis, depósitos de glucógeno en las células epiteliales y presencia de células necróticas. En el área eritematosa se puede observar pérdida de las papilas filiformes, infiltrado subepitelial mononuclear, hipertrofia suprapapilar y ectasia vascular. Según las investigaciones previas realizadas por Shareef S. et al.¹³ y Bascones-Martínez et. al.¹⁴, concuerdan que no existe un tratamiento curativo para la glositis migratoria benigna.

Tomando esto en consideración, se decidió no aplicar ningún tratamiento específico, ya la paciente es totalmente asintomática y solo se le debe dar a conocer que no está en riesgo de peligro. En el caso de presentar dolor o sensación abrasiva se suelen recomendar medicamentos como antiinflamatorios y antihistamínicos para calmar las sensaciones urentes producidas por algún estimulante irritante. De igual forma se ha mostrado que reducir el estrés y ansiedad podría ayudar a curar las lesiones.

De la misma manera, y en relación a la etiología de la Glositis Migratoria Benigna, Leone et. al.¹⁵, presentan un caso clínico donde describen la Lengua Geográfica como una patología secundaria a la Sífilis, ellos describen las lesiones como manchas eritematosas y describen que su diagnóstico diferencial puede ser la candidiasis oral, reacciones por contacto a la mucosa, lesión liquenoide oral, psoriasis oral y manifestaciones de enfermedades autoinmunes.

Estos autores, describieron las lesiones del paciente que les acude a consulta como manchas eritematosas

asintomáticas, además, presentaba lengua fisurada, y en relación a sus antecedentes personales refirió el consumo de cocaína y marihuana en su juventud, a pesar de esto, se notaba como una persona bastante saludable. El paciente negó en todo momento haber estado expuesto a cualquier infección de transmisión sexual, pero al realizar pruebas serológicas de treponema exhibieron un resultado irrefutable y se dedujo la relación de las manchas eritematosas asociadas a la Glositis Migratoria Benigna con la Sífilis. Ésta prueba fue realizada para establecer de forma certera un diagnóstico definitivo consecuencia de los múltiples diagnósticos diferenciales.

De esta manera, se denota claramente la variedad de diagnósticos diferenciales relacionados la Lengua Geográfica y la importancia de su diagnóstico, de esta manera, en este caso, la lesión asociada a la patología bucal se trató indicando medicación a la patología principal que era la Sífilis.

Desde una visión actualizada, Amorim Dos Santos et. al.¹⁶, hablan de la Glositis Migratoria Benigna como una manifestación secundaria al COVID 19, ellos presentan un caso clínico de una paciente femenina de 67 años de edad, de raza caucásica, que se presenta a consulta en el Hospital de Alvorada Brasil en Brasilia, Brasil. Esta paciente, manifiesta síntomas respiratorios como disnea progresiva y esfuerzo respiratorio, además presenta fiebre y diarrea. Al interrogatorio, la paciente reporta hipogeusia. En relación a patologías sistémicas, la paciente refiere enfermedad coronaria tratada, hipertensión arterial, enfermedad de riñón poliquístico autosómico dominante, haber tenido un trasplante de riñón que la llevó a la ingesta de inmunosupresores regularmente y además, manifiesta tratamiento farmacológico preventivo para tromboembolismo venoso pulmonar con Enoxaparin Sódico (Clexane de 20mg al día).

Posteriormente, a la paciente se le realizó la prueba de hisopado nasofaríngeo con reacción de la cadena de

polimerasa y se obtuvieron resultados positivos, la tomografía de tórax mostró infiltraciones hiperdensas difusas en ambos pulmones, por lo que la paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos para el suministro de Oxígeno artificial. En vista de posterior agravamiento, la paciente fue entubada y tratada con Sulfato de Hidroxicloroquinona (Reuquinol de 400mg al día) Ceftriaxona Sódica (2g al día) y Azitromicina (Zitromax 500mg al día) por 7 días.

Se prescribió, además, terapia antibiótica preventiva adicional por la sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica y disminución de serie blanca en el examen de laboratorio. Posteriormente, a la paciente se le realizó una traqueotomía y hemodiálisis lo que reflejó una mejora en su función renal, se mantuvo la ventilación mecánica que conllevó a una mejora y la paciente recuperó la respiración espontánea, luego, la paciente retomó su tratamiento de inmunosupresores y el tratamiento farmacológico preventivo para tromboembolismo venoso pulmonar con Enoxaparin Sódico (Clexane de 20mg al día).

En vista de su mejora, en el 24vo día de hospitalización, se llamó a los odontólogos para evaluar unas placas blanquecinas persistentes en el dorso de la lengua, esas lesiones, se trataron con Fluconazol (Zoltec 200mg/100mg diarios por 10 días) y nistatina oral (100.000UmL cada 8 horas por 30 días) pero no se observó regresión de la lesión. El odontólogo, observó además úlceras amarillas en el dorso de la lengua parecidas a las que aparecen en etapas tardías del Herpes recurrente, además se notó un nódulo localizado en el labio inferior de aproximadamente 1cm de diámetro compatible con posible fibroma traumático.

De esta manera, se realizó toma de muestra de tejido del dorso de la lengua y se encontró *Saccharomyces cerevisiae*, no se realizó biopsia por la condición sistémica de la paciente, pero si se describió una saliva bastante viscosa. Dos semanas después del examen clínico las lesiones en el dorso de la lengua

habían casi cedido, además se observaron lesiones compatibles con la Glositis Migratoria Benigna, dichas lesiones eran asintomáticas y clasificadas como severas.

Finalmente, la paciente fue dada de alta de Unidad de Cuidados Intensivos, y gradualmente se le disminuyó el suministro de oxígeno artificial, ya que además tenía ausencia de la sintomatología que presentó al inicio. En relación a las lesiones observadas por el odontólogo, exámenes clínicos posteriores demostraron disminución de las lesiones compatibles con Lengua Geográfica que paso de estado severo a moderado, por lo que el odontólogo no prescribió ningún tipo de tratamiento sólo recomendó una buena higiene oral.

En suma, para este caso, la Glositis Migratoria Benigna se presenta como una manifestación bucal al COVID19, ya que la presencia de esta enfermedad viral, puede exacerbar las lesiones presentes en el dorso de la lengua y tratando la condición sistémica puede disminuir la presencia de lesiones bucales por esta patología oral.

En otro orden de ideas, Picciani et. al.³⁷, investigaron y compraron la respuesta inflamatoria en una ruta inmunitaria presente en la psoriasis y la lengua geográfica, ellos examinaron físicamente y realizaron biopsias de 46 pacientes que dividieron en 3 grupos, un grupo con psoriasis vulgaris, un segundo grupo con lengua geográfica y psoriasis y un tercer grupo con lengua geográfica sin psoriasis. A todos los grupos les realizaron análisis histoquímicos con anticuerpos IL6, anti IL7 e IL23.

Así, todas las mostraron infiltrado inflamatorio mononuclear, pero los grupos con lengua geográfica y psoriasis y lengua geográfica lo revelaron de intensidad moderada. Las pruebas de anticuerpos fueron positivas desde el punto de visto inmunológico para los grupos de psoriasis y lengua geográfica. En consecuencia, ellos concluyen que el proceso inflamatorio e inmunológico son similares en lengua geográfica y psoriasis, lo que

sugiere, para ellos, que la Glositis Migratoria Benigna esta muy relacionada a la psoriasis.

Por último, Abbasi et. al.³⁸, presentaron un caso clínico, de un paciente masculino de 17 años de edad que aplicó al Departamento de Oral y Maxilofacial de la Escuela de Dentistas en la Universidad Shahed y se realiza chequeos orales y dentales, donde se observaron áreas eritematosas rodeadas por una línea delgada con apariencia relativamente elevada en la mucosa lingual, el piso de la boca y mucosa bucal, superficie ventral de la lengua, bordes laterales y dorso de la misma, lo que daba una apariencia anormal a este órgano, el examen extraoral fue totalmente normal.

Debido a la extensión de las lesiones, se realizaron exámenes histopatológicos para confirmar el diagnóstico, por lo que se realizaron dos biopsias que confirmaron el diagnóstico de Glositis Migratoria Benigna. Se observó mucosa escamosa estratificada con acantosis moderada, además de elongación regular de las clavijas interpapilares, adelgazamiento de las placas suprapapilares y exocitosis prominente de células inflamatorias neutrofilicaslo que produce pústulas espongiiformes superficiales intraepiteliales. Adicionalmente, se notó infiltración prominente de células inflamatorias neutrofilicas en las capas paraqueratósicas superficiales y células inflamatorias mixtas.

En vista de la etiología desconocida de las lesiones se informó al paciente del carácter benigno de la patología y que no existe tratamiento específico, por lo que se indicó notificar al clínico cuando exista sintomatología. Se hizo seguimiento por seis meses y se observó desplazamiento de las lesiones cuestión característica de la lengua geográfica

De este estudio se concluye, y en concordancia con el presente, que es muy rara la lesión en otros sitios de la mucosa oral en lugar del dorso, como bordes laterales, mucosa labial, mucosa bucal, piso de boca, superficie

ventral de la lengua y paladar, por lo que es necesario reportar, estudiar y evaluar cada caso de esta condición que los hallazgos clinicopatológicos hayan confirmado este diagnóstico, para tratar y orientar a estos pacientes sobre el mejor abordaje.

CONCLUSIÓN

La Glositis Migratoria Benigna es una lesión benigna que puede aparecer desde muy temprana edad, presente en la cara dorsal y los laterales de la lengua.

Tiene la característica de presentar manchas o parches de colores rojo y blanco que suelen desplazarse de sitio debido a una continua destrucción y regeneración de los tejidos epiteliales. Su etiología aun es desconocida, pero muchos estudios han determinado que ésta puede estar relacionada a otras enfermedades como la psoriasis, rinitis o como un factor hereditario.

Su diagnóstico es completamente clínico y no es necesario el uso de biopsias para determinar la enfermedad. Debido a que es una lesión completamente benigna, esta no requiere de un tratamiento para ser curada. Sin embargo, pueden existir ocasiones de incomodidad y ardor debido a estímulo irritantes donde se recomiendan diferentes medicamentos para calmar estos dolores leves.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gurvits GE, Tan A. Black hairy tongue syndrome. *World J Gastroenterol.* 2014 Aug 21; 20(31):10845-50. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10845. PMID: 25152586; PMCID: PMC4138463.
2. Rajeev V, Basheer SA, Elnager M, Karthik AK, Radhakrishnan AS. Cerebriform Tongue. *J Pharm Bioallied Sci.* 2021 Jun; 13(Suppl 1):S868-S870. doi: 10.4103/jpbs.JPBS_628_20. Epub 2021 Jun 5. PMID: 34447218; PMCID: PMC8375832.
3. Roper SD, Chaudhari N. Taste buds: cells, signals and synapses. *Nat Rev Neurosci.* 2017 Aug;

- 18(8):485-497. doi: 10.1038/nrn.2017.68. Epub 2017 Jun 29. PMID: 28655883; PMCID: PMC5958546.
4. Campana F, Vigarios E, Fricain JC, Sibaud V. Geographic stomatitis with palate involvement. *An Bras Dermatol.* 2019 Oct 17; 94(4):449-451. doi: 10.1590/abd1806-4841.20197774. PMID: 31644619; PMCID: PMC7007014.
5. McNamara KK, Kalmar JR. Erythematous and Vascular Oral Mucosal Lesions: A Clinicopathologic Review of Red Entities. *Head Neck Pathol.* 2019 Mar;13(1):4-15. doi: 10.1007/s12105-019-01002-8. Epub 2019 Jan 29. PMID: 30693460; PMCID: PMC6405795.
6. Bernaola-Paredes WE, Filho VB, Vilela Dias EM, Sugaya NN. A case of migratory stomatitis in a young male patient: Management and differential diagnosis. *J Oral Maxillofac Pathol.* 2022 Feb;26(Suppl 1):S17-S21. doi: 10.4103/jomfp.jomfp_446_20. Epub 2022 Feb 28. PMID: 35450243; PMCID: PMC9017832.
7. Sharabi AF, Winters R. Glossitis. 2022 Jul 1. In: *StatPearls [Internet].* Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID: 32809462.
8. Kumar D, Das A, Gharami RC. Benign migratory glossitis. *Indian Pediatr.* 2013 Dec; 50(12):1178. doi: 10.1007/s13312-013-0309-4. PMID: 24413515.
9. Jorge MA, Gonzaga HFS, Tomimori J, Picciani BLS, Barbosa CA. Prevalence and heritability of psoriasis and benign migratory glossitis in one Brazilian population. *An Bras Dermatol.* 2017 Nov-Dec; 92(6):816-819. doi: 10.1590/abd1806-4841.20176389. PMID: 29364438; PMCID: PMC5786396.
10. Picciani BL, Domingos TA, Teixeira-Souza T, Santos Vde C, Gonzaga HF, Cardoso-Oliveira J, Gripp AC, Dias EP, Carneiro S. Geographic tongue and psoriasis: clinical, histopathological, immunohistochemical and genetic correlation - a literature review. *An Bras Dermatol.* 2016 Jul-Aug; 91(4):410-21. doi: 10.1590/abd1806-4841.20164288. PMID: 27579734; PMCID: PMC4999097.
11. Nandini DB, Bhavana SB, Deepak BS, Ashwini R. Paediatric Geographic Tongue: A Case Report, Review and Recent Updates. *J ClinDiagn Res.* 2016 Feb; 10(2):ZE05-9. doi: 10.7860/JCDR/2016/16452.7191. Epub 2016 Feb 1. PMID: 27042597; PMCID: PMC4800664.
12. Jacob CN, John TM, R J. Geographic tongue. *Cleve Clin J Med.* 2016 Aug; 83(8):565-6. doi: 10.3949/ccjm.83a.14011. PMID: 27505875.
13. Shareef S, Etefagh L. Geographic Tongue. 2021 Aug 3. In: *StatPearls [Internet].* Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID: 32119353.
14. Bascones-Martínez MA, Valero-Marugán A, Encinas-Bascones A, Carrillo de Albornoz A, Bascones-Martínez A. Lengua geográfica y dermatitis atópica: una asociación frecuente. *AvOdontoestomatol.* 2006 Abr; 22(2): 111-118. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852006000200002&lng=es.
15. Leone C, Sugaya N, Migliari D. An Intriguing Case of Ectopic Benign Migratory Glossitis Resembling Secondary Syphilis: A Case Report. *Case RepDermatol.* 2020 Nov 26; 12(3):262-265. doi: 10.1159/000510776. PMID: 33442352; PMCID: PMC7772831.
16. Amorim Dos Santos J, Normando AGC, Carvalho da Silva RL, De Paula RM, Cembranel AC, Santos-Silva AR, Guerra ENS. Oral mucosal lesions in a COVID-19 patient: New signs or secondary manifestations? *Int J Infect Dis.* 2020 Aug; 97:326-328. doi: 10.1016/j.ijid.2020.06.012. Epub 2020 Jun 9. PMID: 32526392; PMCID: PMC7280113.
17. Picciani BLS, Domingos TA, Teixeira-Souza T, Fausto-Silva AK, Dias EP, Carneiro S. Evaluation of the Th17 pathway in psoriasis and geographic tongue. *An Bras Dermatol.* 2019 Nov-Dec; 94(6):677-683. doi: 10.1016/j.abd.2019.01.006. Epub 2019 Oct 24. PMID: 31789253; PMCID: PMC6939076.
18. Abbasi F, Sehatpour A, Sajedi SM, Bahadori P, Nouri M. Geographic Stomatitis with Multiple Areas Involvement of Oral Cavity: A Case Report and Review of Literatures. *Galen Med J.* 2021 Aug 9; 10:e2107. doi: 10.31661/gmj.v10i0.2107. PMID: 35620277; PMCID: PMC9107349.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Lavado Carlos, Laucirica Jon y Mejías Verónica, contribuyeron con la concepción de la investigación e idea original, evaluación del caso clínico, revisión bibliográfica, formulación del objetivo y diseño de la metodología. Castillo José y Moffa Aneglo, contribuyeron con revisión bibliográfica, el diseño de la metodología, revisión aprobación del borrador final.

Consideraciones éticas

Todas las investigaciones, prácticas y prestación de servicios médicos odontológicos, tienen sus compendios en la Legislación Venezolana como está establecido en el artículo 83 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Así, el paciente que conformó el estudio aprobó su consentimiento según lo establecido en la ley de los derechos civiles, tercer capítulo donde se encuentra plasmado el principio de autonomía de las personas y en el Código de Deontología Odontológica, artículo 57, donde expresa que toda persona debe expresar con libertad su voluntad de aceptar o rechazar en su condición de ser paciente, así como rehusar determinadas indicaciones diagnosticas o terapéutica. Por último, los aspectos bioéticos de esta investigación, fueron aprobados por la Comisión de Bioética de la

Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo, Valencia, Venezuela.